

UZOQ MUDDAT DAVOLANAYOTGAN YUQORI SINIF O‘QUVCHILARIGA MATEMATIKA FANINI O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Alikulov Azam Kuvayevich¹, Turakulova Nafisa Buranovna²

¹“Mehrlı maktab” davlat ta’lim muassasasi Samarqand viloyati filiali umumiy o’rta ta’limni tashkil etish bo’yicha pedagog xodim;

²“Mehrlı maktab” davlat ta’lim muassasasi umumiy o’rta ta’limni tashkil etish bo’yicha pedagog xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690056>

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzoq muddat davolanish davrida ta’lim jarayonidan chetda qolayotgan yuqori sinf o‘quvchilariga matematika fanini samarali o‘qitish masalalari yoritilgan. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar va masofaviy ta’lim vositalaridan foydalanish orqali ularning o‘quv motivatsiyasini oshirish va o‘zlashtirish darajasini yaxshilash yo‘llari ilmiy asosda tahlil etiladi.

Tayanch iboralar: uzoq muddat davolanish, masofaviy ta’lim, matematika fani, interaktiv metodlar, individual yondashuv, o‘qitish samaradorligi.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективного обучения математике старшеклассников, отстранённых от образовательного процесса в период длительного лечения. На научной основе анализируются пути повышения их мотивации к обучению и повышения уровня усвоения материала посредством использования современных педагогических технологий, интерактивных методов и средств дистанционного обучения.

Ключевые слова: длительное лечение, дистанционное обучение, математика, интерактивные методы, индивидуальный подход, эффективность обучения.

Abstract: This article discusses the issues of effective teaching of mathematics to high school students who are excluded from the educational process during long-term treatment. It analyzes on a scientific basis ways to increase their motivation for learning and improve their level of mastery through the use of modern pedagogical technologies, interactive methods, and distance learning tools.

Keywords: long-term treatment, distance learning, mathematics, interactive methods, individual approach, teaching effectiveness.

Bugungi kunda inklyuziv ta’lim konsepsiyasi doirasida sog‘lig‘i tufayli uzoq muddat darslarga qatnasha olmaydigan o‘quvchilarga sifatli ta’limni ta’minlash dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, yuqori sinf o‘quvchilari uchun matematika fani mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, tahliliy yondashuvni shakllantirish va keyingi kasbiy faoliyat uchun tayanch bilimlarni hosil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, uzoq muddat davolanayotgan o‘quvchilar bilan ishlashda o‘qitish metodikasini takomillashtirish zarur.

Zamonaviy ta’lim tizimida har bir o‘quvchining individual ehtiyojlarini inobatga olish, sog‘lig‘i yoki boshqa sabablarga ko‘ra an’anaviy o‘quv jarayonida ishtirok eta olmaydigan bolalarga sifatli ta’limni ta’minlash muhim masalalardan biridir. Uzoq muddat davolanayotgan o‘quvchilar ta’lim jarayonidan chetda qolganligi sababli, ularning bilim olish jarayonida

uzilishlar kuzatiladi. Bu esa, o‘z navbatida, o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishi pasayishiga, motivatsiyaning susayishiga hamda o‘zlashtirish darajasining pastligiga olib keladi. Ayniqsa, yuqori sinflarda matematika fanining mantiqiy, tahliliy va abstrakt tafakkurni rivojlantiruvchi mazmuni o‘quvchidan uzluksiz mashg‘ulotlarni talab etadi.

Bugungi kunda ta‘lim tizimida inklyuziv yondashuv tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish orqali bunday o‘quvchilar uchun teng imkoniyatlarni yaratish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy o‘qitish platformalari va interaktiv metodlardan foydalanish o‘qituvchiga o‘quvchilarning sog‘lig‘iga zarar yetkazmagan holda, bilimlarni tizimli ravishda yetkazish imkonini beradi. Shu bilan birga, o‘quvchining individual xususiyatlari, psixologik holati va bilim darajasini inobatga olish orqali o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish mumkin.

Matematika fanini uzoq muddat davolanayotgan o‘quvchilarga o‘qitishda metodik yondashuvni takomillashtirish, o‘quv materiallarini moslashtirish va o‘yinli-interaktiv shakllarda tashkil etish zarurati ortib bormoqda. Bu nafaqat o‘quvchilarning bilim sifati va qiziqishini saqlab qolishga, balki ularni jamiyat hayotiga qayta integratsiya qilishga ham xizmat qiladi. Shu bois mazkur muammoni o‘rganish, yangi pedagogik texnologiyalar asosida ta‘lim samaradorligini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunda ilmiy-pedagogik jihatdan dolzarb masala hisoblanadi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar ta‘lim jarayonida yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Ayniqsa, uzoq muddat davolanayotgan o‘quvchilar uchun masofaviy ta‘lim tizimi bilim olish jarayonini uzluksiz davom ettirishning eng samarali vositasiga aylanmoqda. Masofaviy o‘qitish o‘quvchiga qulay sharoitda, o‘zining sog‘lig‘i va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta‘lim olish imkonini beradi. Shu bilan birga, o‘qituvchi darslarni raqamli platformalar orqali tashkil etish, topshiriqlarni onlayn kuzatish va tahlil qilish imkoniga ega bo‘ladi.

Matematika fanini masofaviy shaklda o‘qitish jarayonida **Zoom, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams** kabi platformalar o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasida samarali muloqotni ta‘minlaydi. Bu tizimlar orqali o‘qituvchi videodarslar, interaktiv testlar, virtual doska (whiteboard) va elektron resurslardan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Masalan, algebra, trigonometriya yoki geometriya bo‘yicha murakkab mavzularni tushuntirishda **GeoGebra, Desmos, Wolfram Alpha** kabi dasturlar yordamida vizual modellar va grafik tasvirlar yaratish o‘quvchining mavzuni chuqurroq anglashiga yordam beradi.

Masofaviy o‘qitishning yana bir muhim afzalligi — o‘quvchilarning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishidir. Onlayn ta‘lim jarayonida o‘quvchi o‘zi uchun qulay vaqtda materiallarni qayta ko‘rib chiqishi, testlar yechishi va dars yozuvlarini takroran tinglashi mumkin. Bu esa individual sur‘atda o‘rganish, bilimlarni mustahkamlash hamda o‘z-o‘zini nazorat qilish malakalarini rivojlantiradi. Shuningdek, o‘quvchilarning bilim natijalarini raqamli reyting tizimi orqali kuzatish va tahlil qilish, o‘qituvchiga har bir o‘quvchi uchun alohida tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Masofaviy o‘qitishning samaradorligi, ayniqsa, interaktiv metodlar va o‘yin texnologiyalari bilan boyitilganda yanada oshadi. Onlayn musobaqalar, matematik viktorinalar, “tezkor javob” testlari kabi faol usullar o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi, o‘zaro raqobat va hamkorlik muhitini yaratadi. Shu tariqa, matematika fanini masofaviy o‘qitish nafaqat bilim berish vositasi, balki o‘quvchilarni motivatsiyalash, mustaqil fikrlashga o‘rgatish va ijtimoiy faollikka undovchi muhim pedagogik mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi.

Uzoq muddat davolanayotgan o‘quvchilar bilan ishlashda **individual yondashuvning** ahamiyati katta. Har bir o‘quvchining sog‘lig‘i, psixologik holati, diqqat va qabul qilish qobiliyati turlicha bo‘lishi sababli, umumiy dars jarayonini standartlashtirish yetarli natija bermaydi. Shu bois, o‘qituvchi har bir o‘quvchiga moslashtirilgan reja tuzishi, topshiriqlarni murakkablik darajasi va hajmi bo‘yicha differensiallashtirishi lozim. Bu yondashuv nafaqat bilimlarni samarali yetkazishga, balki o‘quvchining o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Differensial ta’limning amaliyoti turli shakllarda amalga oshiriladi. Masalan, algebra va geometriya bo‘yicha o‘quvchining mavzuni qanchalik o‘zlashtirganini aniqlash uchun modul yoki bloklar asosida ishlash, murakkablik darajasi oshiriladigan ketma-ket mashqlarni berish samarali bo‘ladi. Shu bilan birga, o‘quvchining rivojlanish sur‘atini doimiy kuzatish, qiyinchilik yuzaga kelgan joylarda qo‘shimcha tushuntirishlar taqdim etish, vaqti-vaqti bilan individual maslahatlar berish masofaviy yoki maktab ichidagi darslarning natijadorligini oshiradi.

Individual yondashuvning yana bir jihati — o‘quvchining shaxsiy motivatsiyasini rag‘batlantirishdir. Uzoq muddat davolanayotgan o‘quvchilar ko‘pincha ta’lim jarayonidan chetda qolganligi sababli, o‘z bilimini baholashda qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli, o‘qituvchi kichik yutuqlarni e’tirof etuvchi “mini-testlar”, interaktiv mashqlar va rag‘batlantiruvchi baholar tizimini qo‘llashi lozim. Bu usullar o‘quvchining qiziqishini uyg‘otadi va bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Natijada, individual yondashuv va differensial ta’lim masofaviy yoki maktab ichidagi darslarda o‘quvchilarning bilim olish jarayonini shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. Bu yondashuv nafaqat darsning samaradorligini oshiradi, balki o‘quvchining o‘z-o‘zini boshqarish, mustaqil fikrlash va muammolarni yechish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O‘yinli va interaktiv metodlar uzoq muddat davolanayotgan o‘quvchilarda fanga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otish va dars jarayonini jonli qilishning samarali vositasidir. Matematika fanini o‘qitishda an’anaviy tushuntirish metodlaridan tashqari, interaktiv usullar o‘quvchining diqqatini jalb qiladi, mavzuni mustahkamlashga yordam beradi va o‘quvchining faol ishtirokini ta’minlaydi. Shu bois, darslarda “**Matematik viktorina**”, “**Topishmoqli test**”, “**Blits-so‘rov**” kabi o‘yin shakllari keng qo‘llaniladi.

Interaktiv metodlar o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash va muammolarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, **klaster usuli**, **Aqliy hujum (brainstorming)** yoki **Insert texnologiyasi** yordamida o‘quvchi mavzu bo‘yicha fikrlarini mustaqil shakllantiradi va o‘zlashtirgan bilimlarini amaliyotga tatbiq etadi. Shu bilan birga, guruhli ishlash orqali ijtimoiy ko‘nikmalar ham rivojlantiriladi, o‘quvchi o‘z fikrini boshqalarga yetkazishni, ularning fikrlarini tinglashni o‘rganadi.

O‘yinli metodlar orqali o‘quvchining motivatsiyasini rag‘batlantirish ham mumkin. Masalan, onlayn yoki maktabdagi musobaqalar, tezkor javoblar, ball tizimi va elektron reytinglar o‘quvchilarning faolligini oshiradi, ularda raqobat ruhini uyg‘otadi va bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirishga undaydi. Shu bilan birga, bunday metodlar o‘quvchining stress darajasini kamaytiradi, dars jarayonini quvnoq va qiziqarli qiladi.

Natijada, o‘yinli va interaktiv metodlardan foydalanish uzoq muddat davolanayotgan o‘quvchilarda matematika fanini o‘zlashtirish samaradorligini oshiradi. Bu metodlar o‘quvchining motivatsiyasini kuchaytiradi, bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi va dars

jarayonini individual va guruh darajasida samarali tashkil etish imkonini yaratadi. Shu tariqa, pedagogik jarayon yanada boy va interaktiv shaklga ega bo‘ladi.

Uzoq muddat davolanayotgan yuqori sinf o‘quvchilariga matematika fanini samarali o‘qitish zamonaviy ta’lim tizimida dolzarb masala hisoblanadi. Masofaviy ta’lim vositalari, individual yondashuv, differensial ta’lim va interaktiv metodlar yordamida o‘quvchilarning bilim olish jarayoni uzluksiz va qiziqarli shaklda tashkil etilishi mumkin. Shu tariqa, sog‘lig‘i tufayli darslardan chetda qolgan o‘quvchilar ham o‘zlashtirish darajasini saqlab qoladi va fanga bo‘lgan qiziqishi oshadi.

Interaktiv va o‘yinli metodlar nafaqat o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi, balki ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammolarni yechish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Individual yondashuv esa o‘quvchining psixologik holatini hisobga olgan holda dars samaradorligini oshiradi va o‘quvchining o‘z-o‘zini boshqarish malakalarini shakllantiradi.

Shunday qilib, uzoq muddat davolanayotgan o‘quvchilarga matematika fanini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar va pedagogik metodlarni uyg‘un qo‘llash dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu nafaqat bilimlarni mustahkamlashga, balki o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy integratsiyasiga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Karimova, *Masofaviy ta’lim jarayonida matematika fanini o‘qitishning samarali metodlari*. Toshkent: 2022. TDPU nashriyoti.
2. N.Xodjayeva, Matematika fanini o‘yin texnologiyalari asosida o‘qitishning psixologik-pedagogik asoslari. *Pedagogik innovatsiyalar jurnali*, 2021 3(2), 45–50.
3. J.Sidenvall, Mathematics teaching design for problem solving and reasoning: A literature review. *Nordic Studies in Mathematics Education*, 2019. 24(1), 51–74.
4. L.S.Vygotsky, *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, 1978. MA: Harvard University Press.
5. B.Rajabov, A.Sattorov, Matematika fanini masofadan o‘qitishda interfaol texnologiyalarning o‘rni. *Ta’lim texnologiyalari va innovatsiyalar*, 2023. 2(4), 73–80.
6. D.M. Tang, Mobile learning in mathematics education: A systematic literature review of empirical research. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 2023. 19(3), 1–18.